

MOLIYAVIY XIZMATLARDA FINTECHNING QO'LLANILISHI VA MUHIMLIGI**Asqarov Elbek Erkinjon o'g'li**

Qo'qon Universiteti Raqamli texnologiyalar kafedrasida o'qituvchisi

Tel: [+\(99\)-890-855-01-21](tel:+998908550121), Email: elbek.asqarov10@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.6684013>

Annotatsiya: ushbu maqolada moliyaviy xizmatlarda fintechni qo'llanilishi amaliy ahamiyati, moliyaviy xizmatlarni ishlab chiqishda yengillashtirish maqsadida fintechning o'rni yoritib berilgan.

Key words: Axloqiy jihatlar, Raqamli banking, Fintech, Moliyaviy inklyuziya, Maxfiylik.

An'anaviy bank tizimining zamonaviy raqamli texnologiyalarga asoslangan bank yoki moliya tizimiga sayohati innovatsiyaning hal qiluvchi va eng muhim nuqtasidir. Raqamli tranzaksiyalar va to'lovlar tizimi mijozlarga ko'proq yo'naltirilgan bo'lib, barcha biznes faoliyatining ajralmas qismiga aylandi. Boy yoki kambag'al bo'lishidan qat'i nazar, barcha uchun moliyaviy qo'shilish yoki bank xizmatlaridan oson foydalanish bugungi kunda haqiqatga aylanmoqda. Shubhasiz, raqamli bank platformalari moliyaviy inklyuziya kontsepsiyasini amalga oshirdi.

Banklar mijozlar uchun Chatbot kabi funktsiyalarini osonlashtirishda sun'iy intellektdan foydalanmoqda jalb qilish yoki xizmatlar, mijozlarning moliyaviy holatini tushunish uchun Robo maslahat xizmatlari, Bashoratli tahlillar, kiberxavfsizlik, mijozlarga to'g'ridan-to'g'ri kredit berish uchun kredit reytingi va boshqalar kredit tahlilidagi sun'iy intellekt ilovalari moliyaviy inklyuziyani mustahkamlaydi. Ammo kredit arizalarini ko'rib chiqishda sun'iy intellektga asoslangan algoritm potentsial tarafdorlik va axloqiy va huquqiy jihatlar tufayli tashvishdan xoli emas. Raqamli bank xizmatlari yangi mijozlar munosabatlarini o'rnatishda muhim rol o'ynaydi. Aholi o'zgarishi kabi demografik omillar bank biznesi va miqyos iqtisodining o'sishida muhim rol o'ynaydi. Aholining soni bank biznesida muhim rol o'ynaydi. Potentsial mijozlarning qisqarishi bank biznesidagi bozor hajmining qisqarishiga olib keladi. Fintech firmalari mobil telefonlar orqali bir lahzada hisobvaraqlar ochish, pul o'tkazish va depozitlar kiritish, to'lovlarni to'lash va boshqa bank funktsiyalarini ta'minlovchi bank xizmatlari sohasida allaqachon faollashgan. Ko'pgina mahalliy banklarda resurs cheklovlari mavjud va ekspertiza yo'qligi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Raqamli banking daromadlarning o'sishi, xarajatlarni kamaytirish, yangi mijozlar segmentlarini kengaytirish, mavjud mijozlarga ko'proq kirish, yangi mahsulot va xizmatlarni taqdim etish, yangi qiymat zanjirini yaratish, filiallar tarmog'i tizimi, ma'muriyat va boshqaruv xarajatlarini kamaytirish kabi ko'plab afzalliklarga ega.

Sun'iy intellekt (AI) 1955 yilda kompyuter fanining bir bo'limi sifatida, inson ongining kognitiv qobiliyatlarini ko'rsatadigan "aqli mashina" sifatida kontsepsiyalangan o'rganish va muammolarni hal qilish kabi ishlash. Banklar mijozlar uchun Chatbot kabi funktsiyalarini osonlashtirishda sun'iy intellektdan foydalanmoqda jalb qilish yoki xizmatlar, mijozlarning moliyaviy sog'lig'ini tushunish uchun Robo maslahat xizmatlari, Bashoratli tahlillar,

kiberxavfsizlik, mijozlarga to'g'ridan-to'g'ri kredit berish uchun kredit reytingi va boshqalar kredit tahlilidagi sun'iy intellekt ilovalari moliyaviy inklyuziya va bankka kirish imkoniyatini mustahkamlaydi. an'anaviy ravishda kam xizmat ko'rsatuvchi qarz oluvchilarga kreditlar. Raqamli bank xizmatlari yangi mijozlar munosabatlarini o'rnatishda muhim rol o'ynaydi. Aholi o'zgarishi kabi demografik omillar bank biznesi va miqyos iqtisodining o'sishida muhim rol o'ynaydi. Potentsial mijozlarning qisqarishi bank biznesidagi bozor hajmining qisqarishiga olib keladi. Mahalliy banklari va an'anaviy banklar zamonaviy yoki raqamli bank xizmatlarini qabul qilishi va ularga mos ravishda ishlashi kerak; aks holda, ular kelajakda omon qololmaydilar. Fintech firmalari mobil telefonlar orqali bir lahzada hisobvaraqa ochish, pul o'tkazish va depozitlar kiritish, to'lovlarni to'lash va boshqa bank funktsiyalarini ta'minlovchi bank xizmatlari sohasida allaqachon faollashgan. Mintaqaviy mahalliy banklarini raqamlashtirish raqamli davrda mijozlar ehtiyojlarini qondirish uchun muhim ahamiyatga ega. Ko'pgina mahalliy banklarida resurs cheklovlari mavjud va ekspertiza yo'qligi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Raqamli banking daromadlarning o'sishi, xarajatlarni kamaytirish, yangi mijozlar segmentlarini kengaytirish, mavjud mijozlarga ko'proq kirish, yangi mahsulot va xizmatlarni taqdim etish, yangi qiymat zanjirini yaratish, filiallar tarmog'i tizimi, ma'muriyat va boshqaruv xarajatlarni kamaytirish kabi ko'plab afzalliklarga ega. Sanoat 4.0 muhitida moliyaviy faoliyat smartfonlar yoki mobil ilovalar va fintech xizmatlarining paydo bo'lishi bilan mikrosoniyalarda sodir bo'lmoqda.

Bank sohasida rivojlanayotgan fintech xizmati shaxsiy kreditlar, kichik biznes kreditlari va ipoteka kabi bozor kreditlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. An'anaviy bank kontseptsiyasi raqamlashtirish va texnologik innovatsiyalar orqali tubdan o'zgarib bormoqda. Hozirgi vaqtda bank mobil ilovasi mijozlarga tezkor xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi va bankning an'anaviy savdo menejeri rolini almashtiradi. Fintechning so'nggi yangiliklari va rivojlanishi moliyaviy xizmatlardan foydalanishga kengroq kirishni osonlashtiradi. Fintech innovatsiyasi moliyaviy xizmatlarni yangilash va takomillashtirishga va yanada samarali moliyaviy inklyuzivlikka katta hissa qo'shadi. 2008 yildan boshlab, global retsessiya va fintech xizmatlari paydo bo'lganidan so'ng, banklar bank xizmatlarida innovatsion moliyaviy texnologiyalardan foydalanishga ko'proq e'tibor qaratmoqdalar. Moliyaviy bo'lmagan sanoat va telekommunikatsiya yoki mobil tarmoq firmalari mashhur fintech startaplari deb nomlanuvchi bank xizmatlariga kirishmoqda, bu esa bank sohasida raqobatni kuchaytirdi. Idrokning fintech xizmatlaridan foydalanish xavfi va foydasiga ta'sirini ham tahlil qilish kerak. Qabul qilingan xavf va qabul qilingan foyda fintech xizmatlarini qabul qilish va ulardan foydalanishni belgilaydigan ikkita yashirin o'zgaruvchidir. Bundan tashqari, foydalanuvchining yoshi, daromad oralig'i, mintaqa, foydalanish vaqti va xavfsizlik holati kabi demografik o'zgaruvchilar ham fintech xizmatlarining uzluksiz o'zaro ta'siriga ta'sir ko'rsatdi.

Moliyaviy faoliyatni osonlashtirishda fintech kompaniyalaridan foydalanishni muhokama qildi. Raqamli bank bizning hayotimizda muhim rol o'ynaydi. Raqamli banking yordamida jismoniy shaxslarning transport xarajatlari, oziq-ovqat va turar joy xarajatlari, ta'lim xarajatlari, sog'liqni saqlash xarajatlari, qarz olish va shaxsiy majburiyatlarni bajarish, soliq to'lash va

hokozolar kabi kundalik xarajatlarini to'lash osonlashtirildi. Shubhasiz, har qanday pul operatsiyalari va to'lovlar uchun fintech va raqamli bank xizmatlari katta rol o'ynaydi. Raqamli operatsiyalar yoki raqamli pullar ham blokcheyn texnologiyalari yordamida moliyaviy operatsiyalarda shaffoflikni ta'minlaydi. Raqamli pullar bo'linadigan va mikroto'lovlar uchun oson. Raqamli pul, shuningdek, moliyaviy operatsiyalar xavfsizligini ta'minlaydi, raqamli tranzaksiyalarning nozik ma'lumotlarni yaratish va tarqatish, tezkor moliyaviy qarorlar, pul qiymatini his eta olmaslik va isrofgarchilik kabi ijtimoiy ta'siri mavjud. Fiat pulda naqd pulning qiymati sotib olish to'g'risida qaror qabul qilishda asosiy e'tibor hisoblanadi. Ammo bank xizmatlarini raqamlashtirish va fintech xizmatlarining paydo bo'lishi mijozlarning xarid qobiliyatini oshiradigan oson kredit va tezkor to'lov xizmatlarini taklif qiladi. Moliyaviy inklyuziyadagi fintech rolini tasvirlab berdi. Moliyaviy inklyuziya shunchaki moliyaviy istisnoning yo'qligini anglatadi. Muvaffaqiyatli moliyaviy inklyuzivlikni amalga oshirish davlat va xususiy sektor banklari va boshqa moliya institutlarining majburiyatlari, samarali Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari infratuzilmasi, moliyaviy savodxonlik va aholining xabardorligi, katta hajmdagi to'lov xizmatlaridan foydalanish kabi ko'plab omillarga bog'liq. raqamli bank mavjudligi xizmatlari, va keng tranzaksiya tarmoqqa hisobiningkirish va samarali huquqiy va me'yoriy baza. Raqamli bank xizmatlari va fintech moliyaviy inklyuziya kontseptsiyasida keskin o'zgarishlarni amalga oshirdi.

Kriptoalyuta global darajada tarqalgan, yuqori darajada markazlashmagan tranzaksiya tizimi bilan tavsiflanadi. Ular shifrlash bilan himoyalangan raqamli hamyonlar orqali ishlaydi. Kriptoalyutalarning likvidlik darajasini boshqarish mumkin emas, chunki blokcheyn texnologiyasi va shifrlangan Kriptoalyutalar markazlashtirilmagan tizim dasturlari tomonidan ishlab chiqariladi. Katta ma'lumotlarning shaxsiylashtirilgan narxlarga ta'sirini tasvirlab berdi. Internet yoki har qanday raqamli platformalar orqali individual tafsilotlarga oid ma'lumotlarni ommaviy yig'ish, algoritmik va ilmiy tahlil qilish odatda "Big Data" deb nomlanadi. Katta ma'lumotlar ko'rish tarixi, ijtimoiy tarmoqlar tarixi, xaridlar tarixidan olinadi, veb-qidiruvlar, smartfon orqali kuzatilgan tashrif buyurilgan joy, brauzerdagi veb-sahifaning davomiyligi va boshqalar. Katta ma'lumotlar firmalar uchun juda foydali, chunki firma maqsadli mijozlarning profilini yaratishi va marketing va reklama faoliyatini loyihalashi mumkin. Facebook va iPhone foydalanuvchilarning shaxsini aniqlash tizimini ishga tushirdi. Biometrik texnologiya autentifikatsiya va identifikatsiyani boshqarish uchun shaxslarning fiziologik va xulq-atvor xususiyatlaridan (barmoq izi, iris, yuz shakli, ovozi va boshqalar) foydalanadi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan raqamli platformalar orqali bank xizmatlarining mavjudligi Z avlodiga ta'sir ko'rsatdi. Ular o'ziga xos aqliy tuzilishi, moliyaviy ehtiyojlari, o'zgaruvchan sharoitlar va raqamli iste'molchining o'ziga xos xulq-atvori tufayli raqamli bank xizmatlaridan osongina foydalanishadi. Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun global darajada kambag'al odamlarni moliyaviy inklyuzivlikning asosiy oqimiga kiritish uchun arzon moliyaviy

mahsulotlar zarur Raqamli asrda reklama va marketingning javobgarlik inqirozini muhokama qildi. Maxfiylikni tartibga solish ish dunyosi uchun zarur.

Kriptovalyuta qashshoqlikni kamaytirishga va moliyaviy inklyuzivlikka va tranzaksiya xarajatlarini kamaytirishga, valyutani bosib chiqarish narxini pasaytirishga yordam beradi, giperinflyatsiyani pasaytiradi va global B2B operatsiyalari narxini pasaytiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkin-ki texnologik innovatsiyalar va raqamlashtirish bank va moliyaviy xizmatlarda keskin o'zgarishlarga olib keldi. Kiber-fizik tizimlar, katta ma'lumotlar, blokcheyn texnologiyasi, ochiq banking va boshqalar kabi raqamli texnologiyalarning rivojlanishi moliyaviy xizmatlarni taqdim etishda jiddiy o'zgarishlarga olib keldi. 2008-yildagi iqtisodiyotning tanazzulga uchrashi va bank inqirozi ham bank boshqaruviga yangicha fikrlashni olib kirdi. Fintech va mobil banking xizmatlarining paydo bo'lishi bank kontseptsiyasida ham jiddiy o'zgarishlarga olib keldi. Raqamli bank xizmatlari raqobatni kuchaytiradi va moliyaviy xizmatlarda ko'proq tanlov qiladi. Shuning uchun raqamli bank xizmatlari ko'proq axloqiy amaliyotlar, xavfsizlik tizimlari va ongni shakllantirishi kerak. Raqamli bank amaliyotlari iqtisodiyotga qanday ta'sir qilishini bilish, jamiyat va atrof-muhitning haqiqiy muammosidir. Tizimda bu barcha muammolarning mavjudligidan qat'i nazar, bank va moliyaviy xizmatlardagi raqamli inqilob jamiyatga moliyaviy inklyuziyani osonlashtirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasi.
2. E-commerce 2021–2022 business. technology. society. SEVENTEENTH EDITION Kenneth C. Laudon • Carol Guercio Traver, 2022.
3. Elektron tijorat va biznes o'quv qo'llanma Sh.Q.Yuldashev, D.Q.Usmanova, L.N.Xalikova, M.V.German, Samarqand-2021.